

ARTÍCULO ORIGINAL

Admisiones en la Unidad de Intervención en Crisis del Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López", Guantánamo 2015-2017

Hospital admissions in the Crisis Intervention Unit of the "Luis Ramírez López" Provincial Psychiatric Hospital, Guantánamo 2015-2017

Internações hospitalares na Unidade de Intervenção de Crise do Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López", Guantánamo 2015-2017

Iliana Digurnay Durruthy¹, Melba Ramírez Romaguera², Benavides Enrique Pupo Duran³

¹ Especialista de I Grado en Psiquiatría. Máster en Atención Integral a la Mujer. Asistente. Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López". Guantánamo. Cuba. Email: ldigurnay@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6222-4160>

² Especialista de II Grado en Psiquiatría. Máster en Medicina Bioenergética y Natural. Profesora Auxiliar. Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López". Guantánamo. Cuba. Email: melbar@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3349-9031>

³ Especialista de I Grado en Medicina General Integral y de II Grado en Psiquiatría. Máster en Atención Integral a la Mujer. Asistente. Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: benrique@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0591-4015>

RESUMEN

Introducción: los trastornos mentales constituyen una patología que se presenta en todas las culturas, apareciendo a cualquier edad. **Objetivo:** caracterizar las admisiones hospitalarias en la Unidad de Intervención en Crisis (UIC) del Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López" en el período comprendido del 2015-2017. **Método:** se realizó un estudio descriptivo retrospectivo con los pacientes que ingresaron en la Unidad de Intervención en Crisis en el periodo de

estudio (n=550). El dato primario se obtuvo de la revisión de las historias clínicas para caracterizar el grupo de estudio (n=538), se estudiaron las variables: edad, sexo, procedencia, diagnóstico y tiempo de permanencia en el servicio. **Resultados:** la mayor parte las admisiones hospitalarias correspondieron a pacientes con edades comprendidas entre 18 y 23 años para un 21,9 %, seguido de los 60 años y más con un 16,3 %; el sexo femenino representó el 53,9 % de los ingresos. Predominaron los pacientes del municipio Guantánamo con un 42,0 %; el diagnóstico más frecuente fue el trastorno de adaptación depresivo con un 27,9 %, seguido del trastorno de la personalidad con un 24,2 %. El 66,4 % de los pacientes mostró una estadía hospitalaria menor de siete días. **Conclusiones:** el municipio Guantánamo aportó el mayor número de pacientes. Al ingreso, el diagnóstico predominante fue el trastorno de adaptación depresivo con una alta concordancia diagnóstica y una breve estadía hospitalaria.

Palabras clave: admisión hospitalaria; trastornos mentales; intervención en crisis

ABSTRACT

Introduction: mental disorders are a pathology that occurs in all cultures, appearing at any age. **Objective:** to characterize hospital admissions in the Crisis Intervention Unit of the Provincial Psychiatric Hospital "Luís Ramírez López" of Guantánamo, during the period 2015-2017. **Method:** a retrospective descriptive study was conducted with the patients admitted to the Crisis Intervention Unit during the study period (n = 550). The primary data was obtained from the review of the clinical histories to characterize the study group (n = 538). The variables were studied: age, sex, origin, diagnosis, and length of stay in the service. **Results:** most hospital admissions corresponded to patients aged between 18 and 23 years old for 21.9%, followed by 60 years old and more with 16.3%, female gender represented 53.9% of income. The patients of the Guantánamo municipality predominated with 42.0%, the most frequent diagnosis was the depressive adjustment disorder with 27.9%, followed by the personality disorder with 24.2%. 66.4% of the patients showed a hospital stay of less than 7 days. **Conclusions:** in the Crisis Intervention Unit, patients were admitted to the productive stage of life, especially women with depressive disorders, which shows the social relevance of their study.

Keywords: hospital admission; mental disorders; depression

RESUMO

Introdução: os transtornos mentais são uma patologia que ocorre em todas as culturas, aparecendo em qualquer idade. **Objetivo:** caracterizar internações hospitalares na Unidade de Intervenção Crise do Hospital Psiquiátrico Provincial "Luís Ramírez López" de Guantánamo, no período de 2015-2017. **Método:** estudo descritivo retrospectivo com os pacientes admitidos na Unidade de Intervenção à Crise durante o período do estudo (n = 550). Os dados primários foram obtidos a partir da revisão das histórias clínicas para caracterização do grupo de estudo (n=538), sendo as variáveis estudadas: idade, sexo, origem, diagnóstico e tempo de internação no serviço. **Resultados:** a maioria das internações hospitalares correspondeu a pacientes com idade entre 18 e 23 anos para 21,9%, seguidos por 60 anos e mais com 16,3%, o sexo feminino representou 53,9% do total de internações. Os ingressos. Os pacientes do município de Guantánamo predominaram com 42,0%, o diagnóstico mais frequente foi o transtorno do ajustamento depressivo com 27,9%, seguido do transtorno de personalidade com 24,2%. 66,4% dos pacientes apresentaram internação hospitalar inferior a 7 dias. **Conclusões:** Na Unidade de Intervenção em Crise, os pacientes foram internados no estágio produtivo da vida, especialmente mulheres com transtornos depressivos, o que mostra a relevância social de seu estudo.

Palavras-chave: internação hospitalar; transtornos mentais; depressão

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades mentales actualmente vienen destacando en el escenario mundial debido a su creciente frecuencia en lo cotidiano de las personas. Cerca de 700 millones de personas sufren de trastornos mentales y neurológicos, en todo el mundo. Una en cada cuatro personas desarrollará alguna de esas perturbaciones durante su vida y raras serán las familias que no tienen un integrante con trastorno mental. Esa alta incidencia tiene relación directa con el aumento del uso de alcohol, drogas y el estilo de vida moderno, en el cual las personas están más expuestas a eventos estresores. Las enfermedades mentales constituyen el 12 % de la carga global de las enfermedades en el mundo y el 24 % de esa carga se ubica en la región de las Américas.^(1,2)

Los trastornos mentales pueden agravarse y requerir de manejo hospitalario. Las causas para ello están asociadas a complicaciones en

las que se presentan estados de desorganización, sufrimiento y severa discapacidad; agitación psicomotriz, psicosis, violencia, así como riesgo de muerte.^(3,4)

Las estadísticas hospitalarias son elementos importantes de la epidemiología psiquiátrica⁽⁵⁾, pero la mayoría de los hospitales de Cuba carecen de publicaciones de datos estadísticos, sobre las características biológicas, psicopatológicas y sociales de las admisiones hospitalarias.

En la provincia Guantánamo existen pocos estudios que abarquen las admisiones hospitalarias, específicamente en el Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López", los estudios realizados datan de la década de los 90 y hasta la fecha no se tiene constancia de ningún trabajo de investigación donde se estudien las admisiones hospitalarias, se analicen y determine el perfil del paciente que ingresa en dicha unidad, por lo que se propone como objetivo: caracterizar las admisiones hospitalarias en la Unidad de Intervención en Crisis (UIC) del Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López" en el período comprendido del 2015-2017.

MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal con el objetivo de caracterizar las admisiones hospitalarias en la Unidad de Intervención en Crisis (UIC) del Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López" en el período comprendido del 2015-2017.

La fuente de información fueron las historias clínicas de los pacientes ingresados.

El universo de estudio se constituyó por 538 pacientes que ingresaron en la UIC, los que ofrecieron su consentimiento informado para participar en el estudio.

Se estudiaron las variables: edad, sexo, procedencia, diagnóstico y estadía en la UIC.

Para el diagnóstico se utilizó la clasificación del Tercer Glosario Cubano de Psiquiatría.⁽⁶⁾

Se aplicaron métodos teóricos (analítico-sintético e inductivo-deductivo), empíricos (estudio documental, auditoria de historias clínicas) y matemático - estadístico (frecuencia absoluta, cálculo porcentual).

RESULTADOS

La tabla 1 caracteriza a los pacientes ingresados en la UIC según la edad y el sexo. El mayor porcentaje de los pacientes tenía entre 18 y 23 años de edad (21,9 %) y fueron mujeres (53,9 %).

Tabla 1. Pacientes ingresados según edad y sexo

Edad (año)	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino			
	No.	%	No.	%	No.	%
- 18	7	1,3	9	1,7	16	3,0
18-23	74	13,7	44	8,2	118	21,9
24-29	37	6,9	41	7,6	78	14,5
30-35	26	4,8	33	6,1	59	11,0
36-41	15	2,8	24	4,5	39	7,2
42-47	17	3,2	31	5,8	48	8,9
48-53	12	2,2	30	5,6	42	7,8
54-59	18	3,3	32	5,9	50	9,3
60 +	42	7,8	46	8,5	88	16,3
Total	248	46,1	290	53,9	538	100,0

Fue más común que los pacientes ingresados procedieran del municipio Guantánamo (42,0 %) según revela la tabla 2.

Tabla 2. Pacientes ingresados según procedencia

Procedencia	No.	%
Guantánamo	226	42,0
Baracoa	46	8,5
Maisí	45	8,4
Otras provincias	39	7,2
Imías	34	6,3
Yateras	31	5,8
Manuel Tames	28	5,2
San Antonio del Sur	26	4,8
El Salvador	23	4,3
Niceto Pérez	21	3,9
Caimanera	19	3,5

La mayor proporción de los pacientes ingresados en la UCI, según muestra la tabla 3, presentó un trastorno de adaptación depresivo (27,9 %).

Tabla 3. Pacientes ingresados según diagnóstico

Diagnóstico	Ingreso	
	No.	%
Trastornos de adaptación depresivo	150	27,9
Trastorno de la personalidad	130	24,2
Demencia senil	30	5,6
Trastorno bipolar	25	4,6
Esquizofrenia	20	3,7
Retraso mental	14	2,6

El 66,4 % de los pacientes estudiados tuvo una estadía hospitalaria menor de siete días (Tabla 4).

Tabla 4. Pacientes ingresados según estadía y años de estudio

Años	Estadía hospitalaria			
	Menor de 7 días		Mayor de 7 días	
	No.	%	No.	%
2015	120	67,4	58	32,6
2016	126	73,7	45	26,3
2017	111	58,7	78	41,3
Total	357	66,4	181	33,6

DISCUSIÓN

Respecto al sexo, en este estudio no se encontraron discrepancias notables en la frecuencia de las manifestaciones agudas de las enfermedades psiquiátricas. Otros investigadores^(7,8,9,10,11), coincidieron al señalar que las crisis de las enfermedades psiquiátricas son más comunes en los hombres, con edad entre 20 y 40 años. Sin embargo, otros autores^(12,13) afirman que son más comunes en las mujeres.

Las autoras de este artículo consideran que la relación sexo-crisis agudas de la enfermedades psiquiátricas es diversa y en ello influyen la complejidad de la enfermedad psiquiátrica, los factores que determinan su expresión clínica, en lo que es notable la influencia de factores socioculturales como los conflictos familiares, problemáticas de la pareja, insuficiencias en la interacción social, la respuesta a las necesidades psicosociales y económicas, la comorbilidad del paciente, entre otras covariables, que no se analizaron en este estudio.

El hecho de que el mayor porcentaje de los pacientes admitidos en la UIC procedieran del municipio Guantánamo, se asume como un

resultado casual y relacionado con la localización geográfica del hospital. Este resultado es coherente con lo que informó González Estévez⁽¹⁴⁾ en su estudio.

En este estudio los trastornos de adaptación depresivo determinaron el mayor número de ingreso en la UIC. Al respecto, en la literatura se encuentran resultados variables, lo que se considera un resultado casual. Estos trastornos son los más frecuentes en el orden de concurrencia al médico general y aparecen ante acontecimientos como fallecimientos o separación de seres queridos, pérdidas significativas materiales o morales y emigración⁽¹⁵⁾. Dos autores^(7,8) en sus respectivos estudios encontraron predominio de enfermos con esquizofrenia. Por su parte, en las investigaciones realizadas por otros psiquiatras^(9,10,11,12,13) fue más común el diagnóstico de esquizofrenia/trastorno psicótico.

Las discrepancias respecto a las enfermedades psiquiátricas que determinan los ingresos en las UIC se relacionan con la complejidad de la comorbilidad psiquiátrica de cada paciente y la influencia de factores socioculturales. Una de las limitaciones de este estudio es que no se abordó el sistema de influencias socioculturales y biopsicosociales que podrían determinar las enfermedades determinantes de la morbilidad en la UIC del Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López, lo que motiva futuras investigaciones.

CONCLUSIONES

Se concluye que en la UIC del Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López" se admitieron pacientes en la etapa productiva de la vida, sobre todo mujeres con trastornos depresivos, lo que muestra su pertinencia social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Peña GL, Clavijo PA, Bujardon MA, Fernández CL Casas RL. La psiquiatría comunitaria en Cuba. Rev Cubana Med Mil [en línea]. 2014 Mar [citado 23 May 2019]; 43(1):91-104. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v43n1/mil11114.pdf>
2. Organización Panamericana de la Salud. La carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas. 2018 [en línea]. 2018 [citado 23 Abr 2019]; p.21-23. Disponible en:

- http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49578/9789275320280_spa.pdf?sequence=9
3. Alcalá PD, Carvalho A de, Morgado OA, Girade SMG, Frari GSA. Estrategias de enfrentamiento de familiares de pacientes con trastornos mentales. Rev Latino Am Enferm [en línea]. 2016 [citado 23 May 2019]; 24(e2799): [aprox. 8 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v24/es_0104-1169-rlae-24-02799.pdf
 4. Martínez HM. Urgencias psiquiátricas. ECIMED: La Habana; 2015.
 5. Medel HA, Gómez BM, Saz PZ, Bravo OMF, Amate JM. Discordancia entre fuentes estadísticas sanitarias de ámbito nacional (EMH y EESCRI. 1990-2009). Análisis de la morbilidad psiquiátrica. Rev Psiq [en línea]. 2016 [citado 23 Abr 2019]; 9(1):22-30. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-discordancia-entre-fuentes-estadisticas-sanitarias-S1888989114000615>
 6. Colectivo de autores. Tercer glosario cubano de Psiquiatría. 2ª ed. ECIMED: La Habana, 2012.
 7. Nunes MA, Pinheiro AP, Bessel M, Brunoni AR, Kemp AH, Bensen IM, *et al.* Common mental disorders and sociodemographic characteristics: baseline findings of the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil). Rev Bras Psiq [en línea]. 2016 [citado 11 Jun 2019]; 38(2):91-7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/1516-4446-2015-1714>
 8. Ishikawa H, Kawakami N, Kessler RC, Collaborators WMHJS. Lifetime and 12-month prevalence, severity and unmet need for treatment of common mental disorders in Japan: results from the inal dataset of World Mental Health Japan Survey. Epidemiol Psychiatr Sci. 2016; 25(3):217-29.
 9. Díaz del Valle JC. Estudio psiquiátrico legal de los ingresos en una unidad de hospitalización de agudos en un servicio de Psiquiatría. CHUAC (1996-2009). [tesis doctoral]. Coruña: Universidad de Coruña; 2015. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/61917176.pdf>
 10. Palomares DP, Rodríguez MM, Vercher FC. Características epidemiológicas del paciente que ingresa en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Departamento de Salud de Gandía; 2017. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/mental-illness/symptoms-causes/syc-20374968>
 11. Abanto R, Valdivieso JG, Arévalo A, Orihuela S. Características personales, clínicas y sociales en pacientes con estancia hospitalaria prolongada en los pabellones de pacientes agudos del Hospital Víctor Larco Herrera. Horiz Med [en línea]. 2018 Abr-Jun [citado 11 Jun 2019]; 18(2):60-70. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2018.v18n2.10>

12. Avilés CGA. Caracterización de pacientes con esquizofrenia. MEDISAN [en línea]. 2014 [citado 11 Jun 2019]; 18(5):602-605. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/san/v18n5/san02514.pdf>
13. O'Donoghue B. Physical coercion, perceived pressures and procedural justice in the involuntary admission and future engagement with mental health services. Eur Psych [en línea]. 2011 May [citado 11 Jun 2019]; 26(4):208-14. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2010.01.014>
14. Gonzales EY. Admisiones Hospitalarias en el Hospital Psiquiátrico Luis Ramírez López en cinco años [tesis de grado]. Guantánamo: Facultad de Ciencias Médicas; 1999.
15. González MR, Sandoval FJE. Manual de Psiquiatría., La Habana: ECIMED; 2019.

Recibido: 30 de abril de 2019

Aprobado: 25 de julio de 2019